

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 796.01:376.3

DOI 10.5281/zenodo.15688966

Научная статья

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА СРЕДСТВАМИ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА

DEVELOPMENT OF PHYSICAL QUALITIES OF CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENT BY MEANS OF SPORTS AND RECREATION TOURISM

БОЧКАРЕВА ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА,

кандидат биологических наук, доцент,

Севастопольский государственный университет.

МИЛАШУК ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

преподаватель,

Севастопольский государственный университет.

НИТШАЕВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА,

преподаватель,

Севастопольский государственный университет.

BOCHKAREVA TATIANA IGOREVNA,

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor,

Sevastopol State University.

MILASHUK VALERIA ALEKSANDROVNA,

lecturer,

Sevastopol State University.

NITSHAeva YULIA VLADIMIROVNA,

lecturer,

Sevastopol State University.

В статье представлены результаты изучения эффективности комплексной методики физической реабилитации детей с нарушением слуха. В ходе исследования наблюдалась динамика показателей координационных способностей, скоростных, скоростно-силовых качеств и качества общей выносливости у мальчиков 12-14 лет с легкой и средней степенью снижения слуха (1-я и 2-я степени). В процессе педагогического эксперимента выявлена высокая эффективность методики с использованием средств спортивно-оздоровительного туризма с элементами адаптивного скалолазания, реализуемыми в процессе развития координационных способностей и физических качеств у детей среднего школьного возраста с нарушением слуха.

The effectiveness of a comprehensive method of physical rehabilitation of children with hearing impairment was studied. In the course of the study, the dynamics of indicators of coordination abilities, speed, speed-strength qualities and the quality of general endurance were observed in boys aged 12-14 years with mild to moderate hearing loss (1st and 2nd degrees). In the course of the pedagogical experiment, a very high effectiveness of the methodology using sports and recreation tourism with elements of adaptive rock climbing in the process of developing coordination abilities and physical qualities in middle school-age children with hearing impairment was revealed.

Ключевые слова: физическая реабилитация, дети с нарушением слуха, спортивно-оздоровительный туризм, адаптивное скалолазание, развитие физических качеств.

Key words: physical rehabilitation, children with hearing impairment, sports and recreation tourism, adaptive rock climbing, physical development.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает увеличение количества больных с патологией слуха во всем мире с тенденцией к омоложению возрастного состава. По статистическим данным отмечается ежегодный рост числа детей с заболеваниями слухового анализатора [9, с. 183]. В нашей стране из 13 миллионов человек с нарушением слуха 1 миллион составляют дети. Выпадение слуховой функции из нормальной деятельности анализаторов приводит к нарушению всей последовательности психофизического развития ребенка с данной патологией [10, с. 16].

Патология слухового анализатора приводит, главным образом, к нарушению вестибулярной и кинестетической функций, что обуславливает задержку развития способности к равновесию, ориентации в пространстве, затруднения в дифференциации двигательных ощущений и выполнении сложно координированных движений, а также недостаточную выработку плавных, четких и размеренных двигательных действий [2]. Кроме того, существенно страдают процессы восприятия и усвоения информации, замедляется образование условно-рефлекторных связей, необходимых для осуществления двигательной деятельности [3]. Н.А. Бернштейн также констатирует отставание детей с нарушением слуха в развитии основных физических способностей: скоростных, скоростно-силовых, силовых, выносливости и других, характеризующих их физическую подготовленность. Следовательно, рациональный подбор адаптивных средств и методов, целенаправленные и строго дозированные физические нагрузки являются мощным фактором коррекции недостатков развития координационных способностей и физической подготовленности в целом у детей с нарушением слуха [5, с. 15].

Туризм – это двигательная активность, которая устраняет состояние гипокинезии, обеспечивает профилактику и способствует терапии психосоматических заболеваний, поддержание физической формы и здоровья [1, с. 98]. Спортивно-оздоровительный туризм является одним из наиболее эффективных средств физического развития и физической подготовки. В специальных исследованиях показано, что занятия спортивно-оздоровительным туризмом оказывают существенное благоприятное воздействие на развитие основных физических качеств и способствуют снижению заболеваемости среди учащихся среднего школьного возраста. Адаптивное скалолазание (параклаймбинг) ориентировано на людей с ограниченными возможностями здоровья [7, с. 4]. Адаптивное скалолазание доступно в качестве средства физической реабилитации детям-инвалидам различных нозологических и возрастных групп, а также с различным уровнем физической подготовленности [4]. Занятия параклаймбингом способствуют улучшению координации движений и развитию качества силы у лиц с ограниченными возможностями здоровья [8, с. 373]. В настоящее время средства спортивно-оздоровительного туризма для реабилитации детей с нарушением слуха используются недостаточно [6, с. 30].

Цель исследования.

Изучить эффективность методики с использованием средств спортивно-оздоровительного туризма, включающих скалолазание, в процессе физической реабилитации детей среднего школьного возраста с нарушением слуха.

Методика и организация исследования.

Экспериментальная часть работы выполнена на базе Севастопольского государственного университета в 2023-2024 году.

В педагогическом эксперименте приняли участие 18 мальчиков в возрасте 12-14 лет с легкой и средней степенью снижения слуха (1-я и 2-я степени). Из участников педагогического эксперимента были сформированы контрольная и экспериментальная группы по 9 человек в каждой.

Контрольная группа занималась в рамках традиционной программы по адаптивному физическому воспитанию, а также посещала дополнительные занятия 2 раза в неделю во внеурочное время с использованием тех же средств.

Экспериментальная группа занималась в рамках традиционной программы по адаптивному физическому воспитанию, а также посещала дополнительные тренировки 2 раза в неделю во внеурочное время, где применялась исследуемая методика спортивно-оздоровительного туризма с элементами скалолазания.

Экспериментальная методика включала:

- боулдеринг (трассы по 6-15 движений);
- длинные трасы по 2-3 подхода на трассе, за тренировку 300-600 перехватов;
- кампусборд (прыжки, перехваты) продолжительность до 30 мин.;
- общеразвивающие упражнения и упражнения на координацию и растяжку.

Для оценки эффективности экспериментальной методики были подобраны тесты на оценку координационных способностей: челночный бег 3×10 м, тест «упор присев – упор лежа», проба Ромберга и тесты для оценки физических качеств: бег на 30 метров, прыжок в длину с места, шестиминутный бег, подтягивание на перекладине. Статистическая обработка результатов проводилась с использованием критерия достоверности Стьюдента.

Результаты исследования и их обсуждение.

В таблице представлена динамика показателей тестов по оценке координационных способностей и физической подготовленности состояния мальчиков с нарушением слуха контрольной и экспериментальной групп в начале и конце исследования.

В начале исследования результаты челночного бега, отражающего ориентацию в пространстве, у испытуемых контрольной и экспериментальной групп были приблизительно одинаковыми.

В челночном беге исходное среднее значение показателя ориентации в пространстве у мальчиков контрольной группы составило $13,3 \pm 0,2$ с.

Таблица 1. Динамика показателей координационных способностей и физических качеств у испытуемых в процессе педагогического эксперимента

Показатели	Контрольная группа		Экспериментальная группа	
	Начало	Окончание	Начало	Окончание
1. челночный бег 3×10 м (с)	$13,3 \pm 0,2$	$13,0 \pm 0,2$	$13,4 \pm 0,3$	$12,9 \pm 0,2$
Степень достоверности (p)	$\geq 0,05$		$\geq 0,05$	
Разница в %	- 2,3		- 3,7	
2. тест «упор присев – упор лежа» (баллы)	$3,6 \pm 0,16$	$4,0 \pm 0,13$	$3,4 \pm 0,14$	$4,1 \pm 0,13$

Степень достоверности (p)	$\geq 0,05$		$\leq 0,01$	
Разница в %	+11,1		+ 20,6	
3. проба Ромберга (с)	$7,7 \pm 0,7$	$11,7 \pm 0,8$	$7,8 \pm 0,6$	$12,8 \pm 0,7$
Степень достоверности (p)	$\leq 0,01$		$\leq 0,01$	
Разница в %	+ 51,9		+ 64,1	
4. бег на 30 м (с)	$6,25 \pm 0,14$	$6,04 \pm 0,12$	$6,34 \pm 0,14$	$5,91 \pm 0,14$
Степень достоверности (p)	$\geq 0,05$		$\leq 0,05$	
Разница в %	- 3,4		- 6,8	
5. прыжок в длину с места (см)	$136,8 \pm 2,4$	$142,9 \pm 2,2$	$134,6 \pm 2,3$	$145,0 \pm 2,1$
Степень достоверности (p)	$\geq 0,05$		$\leq 0,01$	
Разница в %	+ 4,5		+ 7,7	
6. подтягивании на перекладине (к-во раз)	$4,0 \pm 0,3$	$6,0 \pm 0,5$	$3,8 \pm 0,2$	$7,1 \pm 0,4$
Степень достоверности (p)	$\leq 0,01$		$\leq 0,01$	
Разница в %	+ 50,0		+ 86,8	
7. шестиминутный бег (м)	$912,5 \pm 8,2$	$940,0 \pm 8,3$	$899,0 \pm 7,2$	$970,5 \pm 13,5$
Степень достоверности (p)	$\geq 0,05$		$\leq 0,01$	
Разница в %	+ 3,0		+ 8	

Результат челночного бега в конце исследования показал следующее среднее значение – $13,0 \pm 0,2$ с.

Было выявлено недостоверное различие результата в челночном беге у мальчиков контрольной группы ($p \geq 0,05$), установлена положительная динамика развития ориентации в пространстве у всех испытуемых. Отмечено изменение данного показателя на 2,3 %.

У мальчиков экспериментальной группы в челночном беге исходное среднее значение показателя ориентации в пространстве составило $13,4 \pm 0,3$ с. Результат челночного бега в конце исследования показал следующее среднее значение – $12,9 \pm 0,2$ с.

При изучении способности к согласованию движения в тесте «упор присев – упор лежа» у испытуемых контрольной группы показан средний исходный результат – $3,6 \pm 0,16$ очка; конечный результат составил $4,0 \pm 0,13$ очка. Показатель изменился на 11,1%. На фоне положительной благоприятной динамики развития способности к согласованию движений у мальчиков контрольной группы результат не выявил достоверного различия ($p \geq 0,05$).

При изучении способности к согласованию движения в тесте «упор присев – упор лежа» у испытуемых экспериментальной группы показан средний исходный результат – $3,4 \pm 0,14$ очка; конечный результат составил $4,1 \pm 0,13$ очка. Показатель изменился на 20,6%. На фоне положительной благоприятной динамики развития способности к согласованию движений у мальчиков экспериментальной группы результат показал достоверное различие ($p \leq 0,01$).

Можно сделать вывод о благоприятном воздействии физических реабилитационных мероприятий на такой показатель координационных способностей как согласование движе-

ний у мальчиков среднего школьного возраста с нарушением слуха в обеих группах. У испытуемых экспериментальной группы благоприятный результат показал достоверное различие и в процентах оказался выше такового в контрольной группе.

При изучении статического равновесия с помощью пробы Ромберга у всех мальчиков контрольной группы зафиксирован средний исходный начальный результат – $7,7 \pm 0,7$ с, что ниже нормального физиологического значения. В конце исследования у трех мальчиков контрольной группы показатель статического равновесия соответствовал физиологической норме. Окончательный средний результат в пробе Ромберга составил $11,7 \pm 0,8$ с, что ниже физиологической нормы, но отражает благоприятную динамику развития статического равновесия (показатель изменился на 51,9 %) и показал достоверное различие ($p \leq 0,01$).

При изучении статического равновесия с помощью пробы Ромберга у всех испытуемых экспериментальной группы зафиксирован средний исходный результат – $7,8 \pm 0,6$ с, что ниже физиологической нормы. В конце исследования у четырех мальчиков экспериментальной группы показатель статического равновесия соответствовал физиологической норме. Окончательный средний результат в пробе Ромберга составил $12,8 \pm 0,7$ с, что отражает благоприятную динамику развития статического равновесия (показатель изменился на 64,1%) и показал достоверное различие ($p \leq 0,01$).

Таким образом, при исследовании влияния методики с использованием средств спортивно-оздоровительного туризма и адаптивного скалолазания на координационные способности мальчиков экспериментальной группы выявлена благоприятная динамика развития изученных функциональных показателей. Изменение координационных способностей в процентах у всех испытуемых экспериментальной группы оказалось выше такового в контрольной группе

При изучении динамики показателей физических качеств у детей среднего школьного возраста с нарушением слуха были получены следующие результаты.

Исходное среднее значение результата в беге на 30 м у мальчиков контрольной группы составило $6,25 \pm 0,14$ с. В конце исследования результат оказался $6,04 \pm 0,12$ с ($p \geq 0,05$). Таким образом, у испытуемых контрольной группы имела место положительная динамика возрастания скорости бега в пределах 3,4 % без достоверных различий.

В начале исследования среднее значение результата в беге на 30 м у испытуемых экспериментальной группы составило $6,34 \pm 0,14$ с, конечный результат оказался $5,91 \pm 0,14$ с ($p \leq 0,05$). В экспериментальной группе выявлена достоверная положительная динамика возрастания скорости бега на 30 м в пределах 6,8 %. Таким образом, в процессе исследования динамики развития скоростных качеств у мальчиков с нарушением слуха, выявлен положительный результат в контрольной и экспериментальной группах. Однако в экспериментальной группе результат показал достоверное различие.

При анализе динамики развития скоростно-силовых качеств по результатам прыжка в длину с места были получены следующие данные.

Исходное среднее значение результата в контрольной группе оказалось $136,8 \pm 2,4$ см; в конце исследования – $142,9 \pm 2,2$ см ($p \geq 0,05$). Зафиксирована положительная динамика развития скоростно-силовых качеств у испытуемых контрольной группы, однако результат оказался недостоверным с разницей в пределах 4,5 %.

В начале исследования среднее значение результата в экспериментальной группе оказалось $134,6 \pm 2,3$ см; в конце исследования – $145,0 \pm 2,1$ см ($p \leq 0,01$). Зафиксирована достоверная положительная динамика развития скоростно-силовых качеств у испытуемых экспериментальной группы, с разницей в пределах 7,7 %.

В процессе исследования динамики развития скоростно-силовых качеств у мальчиков с нарушением слуха, выявлен положительный результат в контрольной и экспериментальной группах. Однако в экспериментальной группе результат показал достоверное различие.

При изучении динамики развития качества силы у мальчиков с нарушением слуха, выявлен достоверный положительный результат в контрольной и экспериментальной группах. Исходное среднее значение результата в подтягивании на высокой перекладине у мальчиков контрольной группы составило $4,0 \pm 0,3$ раз. В конце исследования результат оказался $6,0 \pm 0,5$ раз ($p \leq 0,01$). У испытуемых экспериментальной группы составило $3,8 \pm 0,2$ раза, конечный результат оказался $7,1 \pm 0,4$ раз ($p \leq 0,01$). В экспериментальной группе выявлена достоверная положительная динамика возрастания качества силы в пределах 86,8%, а в контрольной группе 50 %.

Оценка динамики показателя общей выносливости в шестиминутном беге у испытуемых контрольной и экспериментальной групп представлена в таблице. Исходное среднее значение результата в шестиминутном беге у мальчиков контрольной группы составило $912,5 \pm 8,2$ м. В конце исследования результат оказался $940,0 \pm 8,3$ м ($p \geq 0,05$). Таким образом, у испытуемых контрольной группы имела место положительная динамика возрастания качества общей выносливости в пределах 3,0 %. Однако результат не показал достоверного различия.

В начале исследования среднее значение результата в шестиминутном беге у испытуемых экспериментальной группы составило $899,0 \pm 7,2$ м, конечный результат оказался $970,5 \pm 13,5$ м ($p \leq 0,01$). В экспериментальной группе выявлена достоверная положительная динамика возрастания качества общей выносливости в пределах 8,0 %.

Проведенный анализ свидетельствует, что использование физических реабилитационных мероприятий в рамках традиционной программы для учащихся специальной школы оказывает благоприятное влияние на развитие всех изученных физических качеств у школьников контрольной и экспериментальной групп, положительная динамика в большей степени выражена в экспериментальной группе.

Выводы.

1. Показана весьма высокая эффективность методики с использованием средств спортивно-оздоровительного туризма с элементами адаптивного скалолазания, используемыми в процессе развития координационных способностей у детей среднего школьного возраста с нарушением слуха.

2. Результаты, полученные в ходе данной работы, могут быть использованы при разработке мер по улучшению системы адаптивно-физических нагрузок в процессе развития физических качеств у детей среднего школьного возраста с нарушением слуха.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Голубева О.А., Маркина О.Н. Спортивно-оздоровительный туризм в системе физического воспитания школьников // Физическая культура. спорт. туризм. двигательная рекреация Челябинский государственный университет. 2023. Т.8. №4 .С.96-101

2. Губарева Н.В. Дифференцированный подход в процессе коррекции и развития координационных способностей у школьников с различной степенью нарушения слуха: автореф. дис. ... канд. пед. наук . Омск, 2009. 24 с.

3. Зерниченко А.А., Лебедева Н.А. Особенности развития двигательной сферы у слабослышащих детей // Вестник науки: 2021. Т.4: электрон. журн. URL: <https://www.вестник-науки.рф/article/4658> (дата обращения: 26.04.2025 г.)

4. Ильина А.С. Влияние спортивного туризма на двигательную активность глухих старшеклассников // Вестник науки: 2024. Т.3: электрон. журн. URL: // <https://www.вестник-науки.рф/article/18867> (дата обращения: 26.04.2025)

5. Картавцева А.И., Рябинина С.К., Веневцев С.И. Адаптивное физическое воспитание детей с нарушениями слуха. Красноярск: Изд-во СФУ, 2023. 180 с.

6. Лагуткина И.А., Прихода И.В. Методы и средства адаптивного физического воспитания детей среднего школьного возраста с нарушениями слуха // Современные проблемы спорта, физического воспитания и адаптивной физической культуры: материалы VII международной научно-практической конференции посвящённой 85-летию Донецкого национального университета. Донецк, 24–25 марта 2022 года Том. 2. С 29-38

7. Новиков И.В. развитие координационных способностей мальчиков 7-9 лет с нарушениями слуха на занятиях спортивной гимнастикой: автореф. дис. ...канд. пед. наук . Челябинск, 2022. 26 с.

8. В.А.Оринчук, М.В.Курникова, Ю.А.Бахаров, М.А.Кавинов Возможность использования адаптивного скалолазания в системе дополнительного образования детей и подростков с инвалидностью // Инновационные формы и практический опыт физического воспитания детей и учащейся молодежи: сборник научных статей [по материалам научно-практической конференции, Витебск, 29 ноября 2023 г.]. Витебск: ВГУ имени П. М. Машерова, 2023. С. 372-376.

9. Шатунов Д.А., Зотова Ф.Р. Особенности показателей физического развития, здоровья и физической подготовленности подростков с нарушением слуха // Ученые записки университета им. П.Ф.Лесгафта. 2013. № 4. С. 183-188.

10. Янкевич И. Е., Ярошинская А. П. Психофизические особенности слабослышащих подростков // Педагогические исследования. 2021. Вып. 4. С. 15–30.

Поступила в редакцию: 15.04.2025

Принята в печать: 01.07.2025

© Бочкарева Т.И., Милашук В.А.,
Нитшаева Ю.В., 2025.